

**PROFIL DU DIRIGEANT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
ET SYSTÈME D'INFORMATION COMPTABLE : UNE
TYPOLOGIE À PARTIR DU SECTEUR DE L'ARTISANAT
IVOIRIEN**

**PROFILE OF A MANAGER OF SME'S: A TYPOLOGY
BASED ON THE IVORIAN CRAFT SECTOR**

KOFFI KOUADIO BINI PACÔME

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et Gestion

Université Jean Lorougnon Guédé

Laboratoire de recherche en économie et gestion de Daloa

Côte-d'Ivoire

biniepacome@gmail.com

bini.pacome@ujlg.edu.ci

Résumé

Quel profil type des dirigeants de TPE, en référence à leur propension à utiliser des données comptables ? c'est à cette préoccupation que réponds cette étude.

La méthodologie qualitative (étude de cas intersites), nous a semblé opportune dans la conduite de l'étude. Au final, on arrive à la conclusion qu'il existe trois (3) types de dirigeants de TPE : les survivalistes, les émergents et les structurés, qui sont des dirigeants de TPE managériales ou entrepreneuriales.

Mots clés :

Etude de cas intersites, typologie des dirigeants, typologie des TPE, système d'information comptable.

Abstract

What is the typical profile of SME managers, in terms of their propensity to use accounting data? This study addresses this concern.

The qualitative methodology (inter-site case study) seemed appropriate to us in conducting the study. In the end, we come to the conclusion that there are three (3) types of SME managers: survivalists, emerging and structured, who are managerial or entrepreneurial SME managers.

Key words :

Cross-site case study, typology of managers, typology of SMEs, accounting information system.

Introduction

Les problèmes de ces entités sont nombreux et multiformes. Elles souffrent d'une faiblesse organisationnelle, d'une difficulté d'accès aux capitaux et services financiers, aux marchés publics et d'accès à l'information et aux technologies. L'imposition fiscale est aussi un frein au développement de ces organisations, qui ne bénéficient que très rarement voire pas du tout d'accompagnement (BADf/OCDE/PNUD, 2017 ; BADf, 2018, 2019).

Malgré tout, ces entreprises de dimension modeste, reconnues comme simples modèles réduits des organisations de grande taille (GREPME, 1994 ; Ndjanyou, 2008), sont des moteurs de l'emploi et de la croissance économique dans la plupart des pays de l'OCDE (Peacock, 2004) et de l'Afrique de l'ouest (Quartey, 2010 ; Adesunkanmi, 2012, 2013 et 2018).

La plupart des études menées sur la gestion des petites et moyennes entreprises (PME) démontrent que la gestion de la PME est fortement centralisée (Torrès, 1994), que l'image de l'entreprise est confondue avec celle de son dirigeant (Foliard, 2010), et que le dirigeant est un homme-orchestre (Thevenard-Puthod et Picard, 2013 ; Barbot-Grizzo, 2012) ... Il délègue très peu, d'où, cette tendance à assumer la plupart des fonctions.

Les études sur les compétences du dirigeant-proprétaire¹ de TPE étant quasi-inexistantes, qui plus est, dans un environnement africain, comme celui de la Côte-d'Ivoire, nous avons décidé de mener une étude.

Au-delà de tous les problèmes énumérés, qui se rencontrent dans les petites entreprises, interrogeons-nous de savoir si le profil du dirigeant, n'influence-t-il pas le système d'information comptable des TPE Ivoiriennes ?

Secondairement, quel type de dirigeants rencontrent-on dans les TPE Ivoiriennes ? quelle caractérisation du système d'information comptable des TPE à partir du profil des dirigeants-proprétaires ? et pour finir quelle typologie de TPE, à partir du profil du dirigeant ?

L'objectif premier de cette étude est de connaître le profil type du propriétaire-dirigeant de TPE Ivoirienne, afin de faire évoluer la définition du 27 mars 2014 de l'UEMOA sur les TPE. Cette étude se veut également relever une typologie de TPE Ivoiriennes en adéquation avec la typologie des propriétaires-dirigeants de TPE. In fine, cette étude doit permettre de caractériser le SIC des TPE, à partir du profil type du propriétaire-dirigeant.

¹ Nous utilisons indifféremment dirigeant-proprétaire et propriétaire-dirigeant, pour désigner les dirigeants des entreprises.

1. Revue des profils et des systèmes d'information comptable versus facteurs de contingence

Dans cette section à partir de la psychologie des dirigeants de TPE, nous parviendrons à l'anthropologie de la petite entreprise ivoirienne (1.1). Cela devrait nous permettre d'aboutir à une définition du profil type du dirigeant, à la lumière des facteurs de contingence (1.2). Nous ferons également la recension des informations sur la caractérisation du SIC (1.3).

1.1. Anthropologie de la petite entreprise et psychologie des dirigeants de TPE

Évoquer l'anthropologie de la petite entreprise, c'est connaître ce qu'est l'anthropologie. L'anthropologie dans ce paragraphe, n'est pas l'anthropologie en tant que science, mais l'anthropologie, en tant qu'approche disciplinaire ou approche anthropologique de la petite entreprise. Quelle définition de l'anthropologie ? Et quelle définition de l'approche anthropologique ?

L'anthropologie rassemble l'ensemble des sciences qui étudient l'homme dans ses différentes dimensions, quand la démarche anthropologique a pour objet d'investigation les unités sociales de faible ampleur à partir desquelles elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale (afa, 2017). L'anthropologie sociale et culturelle, qui n'est rien d'autre que l'ethnographie est la science qui s'intéresse aux groupes humains quelles que soient leurs caractéristiques (afa, *ibid.*).

Le chercheur en gestion pouvant prétendre à des emprunts parcellaires à des champs disciplinaires connexes pour élaborer un nouveau savoir (Praquin, 2009), l'anthropologie de la TPE africaine est caractérisée par la culture du groupe ethnique du dirigeant. Pour une typologie du dirigeant, on peut avoir recours à une méthode hiérarchique, comme à une méthode non hiérarchique. La méthode hiérarchique produit des partitions en classe de plus en plus vaste, ce qui est tout à fait le contraire de la méthode non hiérarchique (Ngok Evina, 2007).

Au fil des années, les typologies ont été nombreuses. Il importe d'en faire l'économie et d'aller à l'essentiel, qui est celui de connaître le profil type de l'entrepreneur de la petite entreprise.

Louis Jacques Filion (1997) a établi différentes façons de définir l'entrepreneur. Les économistes ont quelquefois associé l'entrepreneur à l'innovation, alors que les behavioristes ont énumérés des caractéristiques créatives et intuitives de l'entrepreneur.

Même si on reconnaît à Cole (1959) d'avoir ouvert la voie à la recherche sur les typologies des entrepreneurs, Smith (1967) fut l'un des premiers à présenter une typologie

d'entrepreneurs bien articulée et reposant sur une base empirique. C'est ce que reconnaît Filion (2000). Nous pouvons citer en exemple, la typologie de Marchesnay (1993) : les PIC (Pérennité Indépendance Croissance) et les CAP (Croissance Autonomie Pérennité). Celle de Patricia Pitcher (1994) : l'artiste, l'artisan et le technocrate. La typologie de Hernandez (2001b) : le manager, l'exclu, l'entrepreneur et l'artisan (en croissant la volonté de croissance et l'autonomie). Celle de Ngok Evina (2002), les autodidactes, les scolarisés, les nobles, les chercheurs, les imitateurs et les innovateurs ; voire les bâtisseurs, les prestiges et les dynamiques (Ngok Evina, 2007.). Filion (1988) qui a énormément travaillé sur les typologies a défini comme type d'entrepreneur : le bûcheron, le séducteur, le sportif, le vacancier, le converti et le missionnaire.

Certains chercheurs tels que Picard (2006), Thevenard-Puthod et Picard (2013) ont profilé les dirigeants des entreprises artisanales : artisan-technicien, entrepreneur, ou même artisan-traditionnel et artisan-entrepreneur.

1.2. Typologie des dirigeants de TPE vs facteurs de contingence

Même si les facteurs de contingence ne font pas l'unanimité, il faut tout de même reconnaître qu'ils influencent, les actions, les décisions, voire le management des entreprises. C'est pourquoi, il existe une relation entre le dirigeant et son entreprise (Ngok Evina, 2007).

Si pour de nombreux spécialistes de la PME le profil du dirigeant est un élément tout à fait caractéristique de l'univers de ceux-ci (Hamadi et Chapellier, 2012), indubitablement pour les TPE, ce constat est observé. Ce qui fera de ces entrepreneurs : « (...) parfois autodidacte, parfois diplômé de l'enseignement supérieur, tour à tour jeune créateur sans expérience, cadre démissionnaire d'un grand groupe ou bien héritier d'une vieille affaire familiale » (p.2).

Dieng (2018), identifie deux (2) types de dirigeants Sénégalais : les dirigeants ambitieux, qui sont mus par un objectif de profit (95%), un objectif de croissance (85%) et une recherche d'indépendance (70%) ; et les gestionnaires en quête de croissance, qui ont suivi une formation du type gestionnaire et qui ont un penchant pour la recherche de croissance et la recherche du profit.

Loué et Majdouline (2014), au Maroc déterminent des groupes de dirigeants : les repreneurs, les propriétaires-uniques, les propriétaires-associés. Ndjambou et Sassine (2014), associent culture, performance et profil, pour déterminer le profil type du dirigeant de PME Gabonais. Ben-Hamadi et Chapellier (2012, 2014), associant culture et profil, en contexte Tunisien, profilent : les jeunes gestionnaires (35 à 45 ans), les majeurs accomplis (44 et 65 ans) et les patriarches-expérimentés (45 et 71 ans). Pour Jlassi et Besson (2012) par contre, il existe

cinq (5) profils types : STS (stagnation, compétences techniques et suiveur), CIG (croissance, innovation et compétence en gestion), TSC (compétences techniques, suiveur et croissance), TIC (compétences techniques, innovateur et croissance) et GIC (compétences de gestion, innovateur et croissance). Selon Ngongang (2006), qui a mené ses recherches au Tchad, le profil du dirigeant, s'appréhende sur le plan psychologique, comportemental et socio-démographique.

Finalement, on observe que le développement de la TPE est corrélé à la compétence de l'entrepreneur (Jaouen et Tessier, 2014 ; Jaouen et Torrès, 2008 ; Marchesnay et Rudel, 1985 ; Marchesnay et Fourcade, 1997 ; Torrès, 1999 ; Jaouen, 2006 ; Puthod, 2006 ; Julien, 1990 ; Gueguen, 2001 ; Ngok Evina, 2007). Le profil du dirigeant de TPE est contingent à la performance, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel évolue l'entreprise (Barbot-Grizzo, op. cit.).

Qu'en est-il du système d'information comptable ?

1.3. SIC des TPE vs facteurs de contingence

Le système d'informations comptables [et financières] (SIC) est : « ... un ensemble organisé de structures, moyens et acteurs permettant de produire des données comptables utilisées par les dirigeants pour gérer leurs entreprises » (Djoutsa et al., 2013, p.143).

Selon Tchapgna (2016), l'information comptable et financière a trois composantes principales : (1) les données de base : les pièces comptables, justificatifs qui confère à la comptabilité une valeur probante ; (2) les instruments de gestion comptable et financière : tous les outils matériels et immatériels qui permettent à l'entreprise d'exécuter les tâches de gestion au quotidien ; (3) les opérations de traitement et de contrôle : il s'agit de la ressource humaine qui utilisant les outils appropriés et avec une formation adéquate, fais ce qu'il faut.

le système d'information comptable n'est rien d'autre que l'ensemble des pratiques comptables et du système d'information (Khouatra, 2014), mais c'est aussi l'ensemble des dispositifs techniques (applications, bases de données, interfaces, progiciels ERP, data warehouse, EAI) qu'une organisation met en place pour : (1) saisir, classer, enregistrer des données de bases chiffrées, et (2) fournir après traitement approprié, un ensemble d'informations conformes aux besoins des divers utilisateurs intéressés (El Orf, 2012, 2013).

En 2018, Dieng (op. cit.), arrive à la conclusion que le degré d'utilisation de l'information comptable et la fréquence d'utilisation de l'information comptable sont contraires aux travaux des chercheurs qui ont travaillé sur la question avant lui. Les PME exploitent l'information avec une périodicité qui part du ponctuel à l'hebdomadaire, en contradiction avec les

conclusions de Chapellier et Mohammed (2010), en contexte Syrien. Les travaux de El Bakirdi et Radi (*op. cit.*), comme ceux de certains auteurs, mettent en exergue que le système d'information des dirigeants de PME est en partie comptable, et que ces pratiques comptables observées en PME sont différentes et diversifiées. Mbumba et Mbarka (2016), en RDC (Mbanza-Ngungu), par étude du SIC d'une structure décentralisée, déterminent que les dirigeants recourent faiblement aux pratiques comptables. Seul l'âge (facteur de contingence comportementale), n'est que déterminant sur ces pratiques comptables, a contrario du secteur d'activité, le nombre d'employés et la configuration organisationnelle (facteur de contingence structurel).

La vision réductrice du système de données comptables, orientée vers la production des seuls documents obligatoires, dans des délais longs, et dans le seul but de satisfaire aux obligations imposées par l'administration fiscale, ne correspond pas à la réalité d'une grande majorité d'entreprises observées. Les états financiers obligatoires sont élaborés plutôt rapidement. Pour Ngongang (2006), le SIC des PME tchadiennes, est impacté par les facteurs de contingence structurels (taille, âge, activité, forme juridique) ; et moins par les facteurs de contingence comportementaux (le type de formation du dirigeant et l'âge du dirigeant, voire le profil du dirigeant). Quant à Lassoued et Abdelmoula (2006), les pratiques comptables (pratiques de contrôle de gestion, pratiques de comptabilité générale, pratiques de comptabilités analytiques, pratiques d'analyse financière, élaboration des tableaux de bords), sont influencées par les facteurs de contingence.

2. Profilage des dirigeants de TPE : quelle méthodologie adaptée à l'étude ?

Méthodologie et épistémologie sont intimement liées (Praquin, *op. cit.*). Il en est ainsi de toute recherche, qui se construit dans un cadre théorique et intellectuel, et qui en modèle les méthodologies (Godelier, 1998).

Il sera donc question dans cette partie de présenter la méthode de conduite de cette étude (2.1), de présenter l'échantillon, surtout les caractéristiques des enquêtés (2.2), puis de présenter l'outil de collecte ainsi que la démarche qui la sous-tend (2.3).

2.1. Méthodologie qualitative : un choix motivé par les contraintes empirico-déductives

La recherche sur le SIC adopte une méthodologie appropriée, car la méthodologie est l'étude des méthodes qui permettent de constituer des connaissances (Avenier & Gavard-Perret, 2008). Pour tout problème de recherche, il faut questionner et trouver le type de recherche conforme au chercheur en gestion (Ben Aissa, 2001). La recherche en gestion ne devrait donc

pas se focaliser sur un seul domaine ou discipline, mais porter sur différentes idées et concepts en interaction avec la problématique de recherche (Uzunidis, 2007).

Quelle méthodologie pour la recherche en système d'information comptable ?

Matthew Miles et Michael Huberman (1994), affirment que les données qualitatives présentent souvent des caractéristiques précieuses pour le chercheur en gestion. Elles permettent une description précise de la réalité, même si l'analyse des données qualitatives demande beaucoup de travail et de temps (Kohn et Christiaens, 2014). Le concept de système d'information qui n'est ni une « *machine* » qui fonctionne aux lois, ni des constructions sociales abstraites, mais un objet sociotechnique qui fonctionne sous certaines contraintes, est complexe (Djongoué, 2015 ; El Orf, 2012). Recourir à une méthodologie qualitative dans le cadre de l'étude du système d'information comptable, paraît appropriée.

La convocation de la méthode qualitative en recherche Africaine sur le système d'information comptable semble plus approprié, à cause de l'indisponibilité de statistiques fiables et surtout par une disposition à l'oralité (Guemadji-Gbedemah & Dogbe-Semanou, 2012). Corroboré par Dia (2000), Assogba (2007) et Miles et Huberman (op. cit.).

Il apparaît donc raisonnable de prime abord de privilégier une approche qualitative. La méthodologie qualitative, découle d'une expérience pragmatique et participative au cœur du terrain de recherche et de ses pratiques (Audet et Parissier, 2012).

2.2. Echantillon d'étude et caractéristiques des enquêtés

La TPE recouvre un ensemble particulièrement hétérogène de réalités organisationnelles englobant les commerces de proximité, une grande partie de l'artisanat, la petite industrie, de nombreux prestataires de services, les professions libérales et le monde agricole (Marchesnay, 2003). Dans le cadre de cette recherche, nous avons enquêtés les artisans regroupés au sein de la chambre nationale des métiers de Côte-d'Ivoire (CNMCI). La CNMCI est l'une des trois entités qui jouissent du statut de chambres consulaires² en Côte-d'Ivoire.

L'étude de cas étant particulièrement adaptée à la recherche en système d'information (Avison et Myers, 2002), nous avons donc mobilisé cette méthodologie dans la présente étude. L'étude de cas est une enquête de type empirique qui examine un phénomène contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre phénomènes et contextes ne sont pas clairement évidentes et pour laquelle de multiples sources de données

² La Chambre Nationale des Métiers de Côte-d'Ivoire a été créée en 1993, précisément, le 07 Janvier, par le décret n°9301. Cette chambre fait partie des trois (3) chambres consulaires, dont les deux autres étant la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Ivoire et la chambre nationale d'agriculture de Côte-d'Ivoire.

sont utilisées (Ravix, 2012). Comme le prétend (Giordano, 2002), il existe différents types d'étude de cas : l'étude de cas journalistique (cas publié dans des revues spécialisées), l'étude de cas clinique (comptes rendus d'intervention de consultance), l'étude de cas pédagogique (enseignement de connaissances) et l'étude de cas de recherche (cas d'analyse, documentés, permettant des élaborations théoriques, avec parfois des statistiques descriptives, mais jamais de tests d'hypothèse). De plus, pour El Orf (2012), il existe des études de cas unique, des études de cas avec quelques cas, des études de cas à échantillon représentatif et des études de cas avec un grand nombre de cas. Pour gérer les biais de généralisation, le nombre de cas doit être compris entre quatre (4) et dix (10) (Yin, 1994 et Eisenhardt, 1989).

En accord avec le bureau exécutif de la CNMCI, nous avons opté pour une étude de cas intersites, en sillonnant la zone CNO³, du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2018. Nous avons rencontré quarante-deux (42) artisans, membres pour la plupart⁴ de la CNMCI de Bouaké, Daloa, Korhogo et Yamoussoukro, dont certains sont des présidents d'OPD⁵, voire de CID.

Le secteur de l'artisanat ivoirien comprend deux cent quarante-cinq (245) corps de métiers, regroupé en huit (8) branches d'activité (agro-alimentaire, alimentaire, restauration ; mines et carrières, construction et bâtiment ; métaux constructions métalliques, mécaniques, électromécanique, électronique, électricité et petites activités de transport ; bois et assimilé mobilier et ameublement ; textiles, habillement, cuirs et peaux ; audiovisuel et communication ; hygiène et soins corporels ; artisanat d'art).

³ CNO est la zone dénommée péjorativement Centre-Nord-Ouest, qui part de la région de Bouaké, au grand nord, en passant par Daloa, jusqu'à Man (ouest). C'est l'une des zones qui a souffert des affres des guerres de 2002-2009 et 2010-2012.

⁴ Auparavant, la CNMCI ne comptait que 7 branches d'activité. La 8^{ème} branche, artisanat d'art s'est ajoutée récemment, si bien que les artisans bijoutiers, orfèvres, joailliers, bronziers... pour la plupart ne militent pas encore dans cette chambre consulaire.

⁵ L'OPD est l'organisation professionnelle départementale. La CNMCI est présente dans les 105 départements que compte la Côte-d'Ivoire. Les artisans membres de la chambre régionale des métiers, élisent un président par branches d'activités et par département. On aura ainsi sept (7) présidents par branches, ce qui fera 735 présidents d'OPD, qui éliront, sept (7) présidents de CID (confédération interprofessionnelles départementale). Ces sept (7) présidents de CID éliront le président national.

Tableau N°1 : Synoptique de l'échantillon primaire d'étude

CRM Visités	Branches d'activités	Corps de métiers	Entreprises membres de la CNMCI auditionnées	Entreprises auditionnées retenues pour étude de cas	
				En nombre	En %
Bouaké	3	5	15	3	23%
Daloa	2	3	10	4	31%
Korhogo	3	3	8	3	23%
Yamoussoukro	2	4	9	3	23%
Total	10	15	42	13	100%

Source : à partir de nos enquêtes

Dans la chambre régionale des métiers (CRM) de Bouaké, quinze (15) dirigeants de TPE, ont été auditionnés et trois (3) entreprises ont été retenues pour faire partie de l'étude de cas.

Dans la CRM de Daloa, quatre (4) cas d'études ont été retenus. Les dirigeants de ces entreprises sont pour la plupart des présidents d'OPD (président du corps de métier), président de CID (président régional).

Dans la CRM de Korhogo, trois (3) sur huit (8) TPE ont été retenues pour étude de cas.

Dans la CRM de Yamoussoukro, sur neuf (9) TPE auditionnées, trois (3) ont été retenues pour faire partie des cas à étudier.

Finalement, de l'échantillon primaire de quarante-deux (42) individus (détails, tableau 1 en supra), treize (13) cas feront l'objet d'une étude approfondie (détails dans le tableau 2).

Tableau N°2 : particularités des cas d'entreprises à étudier

	CRM	Année de création	Nombre d'employés	Genre responsable	Niveau d'étude
Bandama	Bouaké (Commerce)	2003	09	Masculin	Supérieur
Wolé	Bouaké (Commerce)	1974	05	Masculin	Supérieur
Retrouvailles	Bouaké (Nimbo)	1985	03	Féminin	Primaire
Nenebi	Daloa (quartier garage)	1980	06	Masculin	Primaire
Garage Zandigui	Daloa (Zone industrielle)	1983	14	Masculin	Aucun
Diarrasouba Soudure	Daloa (Gare d'Issia)	1993	10	Masculin	Primaire
EGM	Daloa (Balouzon)	2002	06	Masculin	Secondaire
Energie Lassina	Korhogo (Air France)	1996	07	Masculin	Primaire
AFRN	Korhogo (kôkô, bois sacré)	1990	04	Masculin	Secondaire
Digital Vision Plus	Korhogo (Soba, petit marché)	1994	01	Masculin	Secondaire
Prestige	Yamoussoukrou (Habitat)	1991	12	Masculin	Aucun
Touba Darou Salam	Yamoussoukrou (Habitat)	2002	04	Masculin	Primaire
Modibo Diffuse	Yamoussoukrou (Habitat)	2004	10	Masculin	Secondaire

Source : issu de l'échantillon primaire

2.3. Outils de collecte et démarches de l'étude

La collecte de données, étalées dans le temps, est adaptée à l'analyse des processus, permettant de dépasser les difficultés attachées à des questionnements ou des collectes de faits

punctuels, ce qui facilite le repérage et l'étude des acteurs qui influencent l'évolution des processus étudiés. C'est le lieu de présenter, la collecte de nos données (2.3.1) et de présenter la particularité de nos enquêtés (2.3.2).

2.3.1 Outils de collecte de données

La collecte de données s'est faite par administration d'un guide d'entretien. Dans un premier temps, ce guide d'entretien a été soumis à la compréhension de quelques étudiants de master 2 en sciences de gestion de l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa⁶. Il a été corrigé et pré-testé sur un échantillon réduit de trois (3) dirigeants de la CRM de Daloa. Les tournures de phrase ont été revues et corrigées et le guide final a été administré aux artisans dans les quatre (4) CRM sus-mentionnés.

Quatre (4) thèmes sont abordés : (1) les variables socio-démographiques des artisans-enquêtés, (2) l'historique de la structure, (3) l'aspect financement, accompagnement et socialisation, et (4) la description du système d'information comptable et la conformité réglementaire.

C'est au total, vingt-cinq (25) questions ouvertes qui ont été administrées. Les données qualitatives obtenues auprès des interviewés, en entretiens individuels, ont été analysées à l'aide du logiciel Nvivo⁷ suivant trois (3) étapes : la transcription des données, l'encodage des données et l'analyse de contenu.

2.3.2 Élaboration d'une matrice de typologie

Pour déterminer le type de TPE rencontré, nous nous sommes servi des variables définies par Picard (op. cit.). Selon cet auteur, le profil de l'entrepreneur est la résultante du projet d'entreprendre et des objectifs stratégiques, de la perception du métier et du savoir-faire et de la perception que le dirigeant a de l'environnement de son entreprise (cf. figure 1 en infra).

⁶ Les enquêtes de terrain, ont été menées avec un groupe de cinq (5) étudiants en master 2 de Sciences de gestion de cette université, pour les familiariser à l'enquête du terrain.

⁷ NVivo® est un logiciel qui supporte des méthodes de recherches qualitatives et combinées. Il est conçu pour vous permettre d'organiser, analyser et trouver du contenu perspicace parmi des données non structurées ou qualitatives telles que des interviews, des réponses libres obtenues dans le cadre d'un sondage, des articles, des médias sociaux et des pages Web. Disponible sur <http://www.qsrinternational.com/nvivo-french>

Figure N°1 : Typologie des pratiques observées en TPE

Source : Picard (op. cit.)

Pour le profilage des TPE, le recours au système identitaire de l'entrepreneur de l'entreprise artisanale du même auteur a été de mise :

Figure N°2 : Caractéristiques pour élaboration du profil type du dirigeant de l'entreprise artisanale

Source : Picard (op. cit., p. 21)

3. Résultats

L'analyse renvoie à la construction d'un modèle (Mbengue, Vandangeon-Derumez et Garreau, 2014). L'analyse du résultat est : « ...un processus de condensation et d'organisation progressive des données. Ce processus comporte plusieurs étapes. (...) Les traitements analytiques des données ne sont pas issus de la statistique. S'il existe des chiffres, ces derniers ne serviront pas au traitement statistique, mais à différencier des cas, faire des regroupements, etc. » (El Orf, op. cit., p. 200).

Ainsi donc, nous déterminerons le SIC des TPE en référence au profil type du dirigeant de TPE (3.1), nous nous appesantirons accessoirement sur le profil type de dirigeant de TPE sachant qu'on ne peut appréhender le SIC sans le dirigeant (3.2), et nous terminerons par le type de TPE rencontré (3.3).

3.1. Système d'information comptable, profils types des dirigeants et configuration des TPE du secteur de l'artisanat

Pour déterminer le système d'information comptable de ces TPE, l'analyse s'appuiera sur le budget et coût de fonctionnement, l'élaboration et production des états financiers et surtout sur l'utilisation faites des informations comptables produites.

Se référant au budget de fonctionnement, les avis divergent. Certains artisans estiment qu'il est possible de mettre en place un budget pour conduire leurs actions au quotidien, ce qui est un préalable à l'évolution ou à l'agrandissement de leur activité : « *On élabore un budget de fonctionnement. On a même pour ambition d'avoir des marchés à la présidence, à la SODECI, et autres* » (Entretien individuel de Modibo Diffuse, Yamoussoukro, Habitat).

Pour gérer les imprévus : « (...) *gérer les approvisionnements* » (Entretien individuel restaurant Bandama, Bouaké, Nimbo).

Quand pour d'autres, la mise en place d'un tel outil, n'est qu'illusoire. Le budget de fonctionnement ne servirait à rien, car l'entreprise vit au jour le jour. Les lendemains sont incertains. Prévoir, c'est trop demander à ces artisans : « *Si quelqu'un te dit qu'il peut le faire vraiment ! Personne ne le peut ici* » (Entretien individuel de AFRN, Korhogo).

Même si les artisans, savent ce que c'est qu'un coût de fonctionnement, sa mise en pratique, n'est pas chose aisée : « *Oui, mais c'est difficile de suivre concrètement tout* » (Entretien individuel de Digital Vision Plus, Korhogo).

La tenue des livres comptables, élaboration des états financiers et connaissances des procédures fiscales et sociales, est connue par le plus grand nombre d'artisans, sans pour autant s'y conformer. En effet, bons nombres connaissent le « *journal de caisse* », quand bien même, ils prennent différentes formes. Ils savent que ces documents doivent être tenus au jour le jour (périodiquement) : « *Oui. Elle est faite, la comptabilité. Les entrées sont connues et les dépenses également, car la secrétaire prend soin de retracer tout au détail* » (Entretien individuel de Modibo Diffuse, Yamoussoukro).

« *J'ai un ordinateur dans lequel j'enregistre mes entrées et sorties* » (Entretien individuel de Energie Lassina, Korhogo).

Pour l'élaboration de leurs états financiers, seuls 3/13, ont recours à un CGA ou un comptable. Ce sont ces dirigeants qui ont atteint au moins le brevet d'étude préparatoire du 1^{er} cycle (classe de 3^{ème}). Ils ont pour leitmotiv de diversifier leurs activités, et appartiennent à différentes organisations, en plus de leur appartenance à la CNMCI : « (...) *avant il n'y avait que cinq (5) restaurateurs à Bouaké. Depuis la fin de la crise, il y a une concurrence telle que nos marges ne nous permettent pas de survivre. J'ai donc pour ambition d'investir dans l'hôtellerie. J'ai déjà 10 chambres* » (Entretien individuel de Bandama, Bouaké).

« (...) *je compte investir dans l'hôtellerie et coupler cette activité à la restauration et être aussi dans le service traiteur* » (Entretien individuel de Wolé, Bouaké, Commerce).

« *Je n'établis pas d'états financiers, même si j'en ai connaissance* » (Entretien individuel de Retrouvailles).

Pour ce qui est de l'utilisation faites des données comptables, on remarque que les artisans interrogés ont une bonne connaissance du rôle de l'administration fiscale (impôts), mais pas forcément de l'administration sociale (CNPS⁸). En effet, ils savent à quoi servent les impôts, mais ne désirent nullement se soumettre qu'au paiement de l'ODP⁹ et de la patente.

Finalement, le système d'information comptable des très petites entreprises, existe bel et bien. Le degré de focalisation sur le métier, le degré d'ouverture sur l'environnement (caractéristiques du dirigeant de TPE), et perception de l'environnement et perception du métier et du savoir-faire (caractéristiques des TPE), influencent le SIC des TPE. Ces conclusions rejoignent celles de Dieng (op. cit.), dont l'étude a été menée sur la recherche de profit, la croissance des PME en contexte Sénégalais et Ndjambou et Sassine (op. cit.), qui en contexte Gabonais, ont associé culture, performance et profil. Finalement, pour ces derniers précités, le profil du dirigeant (ses compétences et sa vision), influence significativement la performance de l'entreprise. De plus, nos résultats confirment les travaux de Mbumba et Mbarka (op. cit.). La recherche sur la qualité du SIC d'une entité décentralisée, en RDC

⁸ La CNPS est la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. C'est l'organisme, chargé des prestations sociales. En Côte-d'Ivoire, toute structure est tenue de s'acquitter de ses obligations sociales, fut-elle non immatriculée aux impôts.

⁹ ODP est l'occupation du domaine public. C'est une taxe qui est indument perçu par certaines collectivités communales elle est régi par une loi et s'applique quand vous occupez un domaine public pour les besoins de votre activité. Elle n'exonère nullement le contribuable du paiement des autres impôts, mais certains agents des collectivités décentralisées (mairies et conseils régionaux...) y mettent tellement l'accent lors de leurs contrôles que les contribuables pensent quand s'y acquittant, vous êtes à l'abri des tracasseries.

(Mbanza-Ngungu), déterminent que les dirigeants recourent faiblement aux pratiques comptables.

Le profil du dirigeant de TPE influence donc le système d'information comptable qui bien qu'étant rudimentaire, peu différencié, à la limite même de « *l'improvisation* » en gestion voire du « *bricolage* », détermine sa propension à coopérer et la forme réticulaire dans laquelle il engage sa structure (Thevenard-Puthod et Picard, *op. cit.*).

Quel est le profil type des dirigeants des TPE et quel type de TPE rencontrent-on en Côte-d'Ivoire ?

3.2. Profilage des entreprises du secteur de l'artisanat

En croissant la nature du projet d'entreprendre, degré de focalisation sur le métier et le savoir-faire de l'entreprise et le degré d'ouverture sur l'environnement de l'entrepreneur, on arrive à déterminer un profil type de dirigeant de TPE ivoirienne et partant de la zone UEMOA.

Au niveau de la nature d'entreprendre, le profilage démontre que certains sont arrivés à l'artisanat, par conviction (Bandama, Wolé, Retrouvailles, EGM, Digital Photo Vision). D'autres par contre, y sont par contrainte (Diarrassouba soudure, Energie Lassina...). Il en est de même de l'analyse de la nature d'entreprendre, qui révèle que certains dirigeants sont au métier par contrainte. Pour ces derniers, le hasard, est à prendre en considération (AFRN). Le phénomène de caste est omniprésent dans maints corps de métiers (introduit dans le métier de père en fils) : Prestige, Toubou Darou Salam.

Tablant sur le degré de focalisation, trois (3) tendances se dégagent : focalisation forte, moyenne et faible. Les dirigeants à focalisation forte (Bandama, Wolé, Retrouvailles, Energie Lassina, Digital Vision Plus, Prestige, Toubou Darou Salam, Modibo Diffuse), constituent plus de la moitié des cas étudiés (61,45%). Ils considèrent à juste titre que l'artisanat est leur activité principale. Ils y consacrent donc la majeure partie de leur temps. Ils sont à la recherche de nouvelles opportunités, tout en conservant le cœur de leur métier, leur savoir-faire.

Les artisans qui sont dans le domaine de la soudure (Diarrassouba soudure) et dans la mécanique (Garage Zandigui et Nenebi), ont une focalisation moyenne, sur leur métier. Ils ont besoin d'acquérir des compétences nouvelles, surtout avec le développement des nouvelles technologies : « ...Si rien n'est fait, nous risquons de faire faillite. Pour les visites techniques, alors que la loi fait obligation à l'automobiliste de remettre en état son véhicule avant d'avoir le droit de rouler sur nos routes pour un (1) an voire six (6) mois (c'est selon), les agents de la SICTA préfèrent des dessous de table. Conséquences, nous avons des « cercueils

ambulants » sur nos routes. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts à cause de cette corruption. (Entretien individuel Garage Zandigui, Daloa).

« Pour aller de l'avant, nous devons nous adapter, ce qui passe par un recyclage constant. La modernisation de nos équipements doit suivre également la tendance » (Entretien individuel de Nenebi, Daloa).

Enfin, le dernier type de dirigeants, a une focalisation faible sur son activité. Ce sont 7,70% de l'échantillon étudié. Pour ces dirigeants, il faut passer à autre chose, car, quoiqu'il en soit le métier (l'artisanat), ne résistera pas au temps. Tôt ou tard, ils devront se résoudre à faire autre chose : *« L'avenir de ce métier n'est pas reluisant. Le métier est amené à disparaître, si rien n'est fait » (Entretien individuel de AFRN, Korhogo).*

En fonction du degré d'ouverture des dirigeants, qui est une variable non moins déterminante, on observe trois (3) grands groupes. Ceux qui en plus de militer à la CNMCI, militent dans d'autres organisations (diverses autres organisations, pour Bandama et l'ARB¹⁰ et FIPME pour Wolé), ceux qui ne militent qu'exclusivement dans la CNMCI (Nenebi, Zandigui, Diarrassouba, EGM, Energie Lassina, Digital Vision Plus et Modibo Diffuse), et ceux qui n'ont aucune appartenance organisationnelle connue, ou qui ont fait impasse sur la question, pour diverses raisons. Les dirigeants qui en plus de la CNMCI, militent dans diverses autres organisations, observent plus ou moins convenablement leurs obligations fiscales et sociales. Leur entreprise est immatriculée aux impôts et à la CNPS.

Enfin, on distingue trois (3) types de dirigeants des TPE ivoiriennes :

❖ **Les survivalistes**

Ce groupe d'artisan, présente une focalisation faible sur son métier et le savoir-faire n'est pas transmissible. Ce groupe est amené au gré des situations à changer carrément de métier. Il n'est à l'artisanat que par contrainte. Il y demeure à cause d'un poste de responsabilité dans des organisations, telle que la chambre nationale des métiers. Il est porté sur la défense des intérêts des membres et il s'y plaît dans ce rôle. Dès qu'une situation meilleure se présentera il n'hésitera pas à changer de cap. C'est le type de AFRN, qui constitue 8% de l'échantillon étudié. Il est pessimiste quant à l'avenir du métier. Pour ce groupe de dirigeants, le métier disparaîtra en fonction de l'évolution de l'économie. Ce type d'artisan, est l'archétype de l'artisan de survie (article 12 de la loi d'orientation des artisans). Il est comparable à l'« autodidacte » de Ngok Evina (2007), à l'« alimentaire » de Jaouen (2008) ;

¹⁰ ARB : Association des Restaurateurs de Bouaké.

❖ Les émergents

Représentent le groupe d'artisan qui se caractérise par une focalisation moyenne, sur son métier. Ce groupe est arrivé à l'artisanat pas forcément par conviction. Dans la plupart du temps, ils y étaient obligés. C'est la catégorie de ceux qui n'ont pu franchir la dernière classe du primaire, ou ont dû arrêter au secondaire, sans pour autant dépasser la classe¹¹ de 3^{ème}. Les « émergents », malgré leur niveau de scolarisation bas et une formation acquise sur le tas, sont mus d'ambitions. Ils comprennent qu'il faut se diversifier ou disparaître. Ils mettent donc tout en œuvre, pour y arriver. Ils comblent leurs lacunes par des formations de recyclage, et ils sont ouverts à ce type de formation, qu'ils appellent de tous leurs vœux. Ils désirent se structurer pour être plus performants. Ce type d'artisan est comparable au « bricoleur » (Filion, 2007), parce qu'ils désirent le financement de leur exploitation, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec les systèmes de financement décentralisés (microfinance, banque...). Ils sont aussi comparables aux « majeurs accomplis », voire aux « patriarches-accomplis » dont parlent Chapellier et Hamadi (*op. cit.*), et même le troisième profil d'artisan évoqué par Loué et Majdouline (*op. cit.*). Ce type d'entrepreneur constitue la majorité de notre échantillon (58%) ;

❖ Les structurés

C'est le dernier type de dirigeants étudiés (34%). Ils agissent par conviction, par amour pour l'artisanat. Ces artisans ont un bon niveau et une formation de base plus qu'appréciable, ce qui correspond au secteur dans lequel il exerce. Ils sont mus par un désir d'évolution. Pour ceux-ci, se conformer à la réglementation en vigueur est un impératif. Ce sont des dirigeants ambitieux (Dieng, *op. cit.*), des entrepreneurs (Picard, *op. cit.*) et des artisan-entrepreneurs (Thevenard-Puthod et Picard, *op. cit.*).

3.3. Typologie des TPE du secteur de l'artisanat

En fonction du système identitaire de l'entreprise artisanale de Picard (*op. cit.*), une matrice a été élaborée, comme ce fut le cas avec le profilage des dirigeants de TPE. Le projet d'entreprendre est en adéquation avec les objectifs stratégiques. Il en est de même du degré de focalisation sur le métier et le savoir-faire de l'entreprise qui va de pair avec la perception qu'à le dirigeant de son environnement. Si nous nous attardons sur le degré d'ouverture du

¹¹ La classe de 3^{ème} est la dernière classe avant l'entrée au lycée. En Côte-d'Ivoire, pour accéder au lycée, c'est-à-dire en classe de 2^{nde}, un examen est organisé, le BEPC. Jusqu'à une date récente, vous pouviez réussir à votre BEPC sans être orienté. La donne a changé. Dès que vous êtes admissible, de facto, vous êtes automatiquement orienté en 2^{nde} C (scientifique) ou A (littéraire).

dirigeant sur son environnement, il va s'en dire que nous le couplerons avec la perception qu'à le dirigeant de son métier et de son savoir-faire. Ces couplages déterminent deux (2) types de TPE : les TPE managériales et les TPE entrepreneuriales (Bentabet, 2008).

Les TPE Managériales, constituent le gros de notre échantillon de cas d'étude, 83%. Dans ces TPE, les dirigeants ont à cœur de transmettre par la formation leur savoir-faire, quoiqu'ils n'aperçoivent pas tous l'avenir de la meilleure des manières possibles. Ces données confirment les travaux et tous les écrits qui avancent que le manager de TPE est un homme-orchestre, un homme à tout faire. (Thevenard-Puthod et Picard, *op. cit.* ; Barbot-Grizzo, *op. cit.*). L'artisanat est une réalité sociologique particulière. Au regard du système artisanal et par rapport à chacune des entités qui les composent, cette particularité repose, pour l'essentiel, sur des rapports humains d'un type particulier, une conscience partagée d'une position sociale spécifique ou perçue comme telle, et sur la prépondérance de l'homme (l'artisan), notamment par rapport aux machines. L'entreprise artisanale entretient des rapports particuliers avec son environnement. Cette relation, principalement placée sous le signe de la dépendance, est également un élément qui contribue à la spécificité de ce type d'organisation.

Les TPE entrepreneuriales, constituent 17% de notre échantillon étudié. Dans ces entités, les dirigeants ne perçoivent l'avenir qu'avec morosité. Certains y exercent sans apprentis. Ce type d'entreprise est considéré comme une entreprise qui se mue au gré des situations, passant d'une branche d'activité à une autre ou d'un corps de métier à un autre corps, dans la même branche d'activité. C'est le cas de Digital Vision Plus et AFRN.

CONCLUSION

Cette recherche avait pour objectif de caractériser le profil type du dirigeant de TPE à partir de son système d'information comptable. Pour déterminer ce profil type, nous avons eu recours aux travaux de Picard (*op. cit.*). Nous fondant sur ces caractéristiques, une matrice a été élaborée et a permis de définir trois (3) types de dirigeants de TPE.

Les survivalistes, les moins nombreux, ont une focalisation faible sur leur métier et leur savoir-faire n'est pas transmissible. Ils sont amenés au gré des situations à opérer un virage à 360°, changeant de métier. Ils ne sont à l'artisanat que parce qu'ils ne savent quoi faire. Il y demeure à cause des postes de responsabilités qu'ils ne désirent pas perdre. Les émergents, sont ces artisans qui ont une focalisation moyenne, sur leur métier. Ils sont au métier, pas forcément par conviction, mais par obligations. Ces dirigeants ont un niveau scolaire bas (primaire voire collège, sans pour autant dépasser la classe de 3^{ème}). Les structurés, 34% de

l'échantillon, agissent par conviction, par amour pour l'artisanat. Ces artisans ont un bon niveau scolaire. Ils ont une vision de différenciation de leurs activités.

Tout en tentant de profiler le dirigeant de TPE, cette étude a aussi démontré que nous avons affaire en Côte-d'Ivoire et surtout pour ce qui concerne le secteur de l'artisanat, aux TPE entrepreneuriales ou managériales, conformément aux travaux de Bentabet (*op. cit.*).

Pour conduire cette étude, nous avons eu recours à une méthodologie qualitative. Treize (13) entreprises du secteur concerné ont été choisies pour y être étudiées. L'étude de cas intersites a été privilégiée du fait qu'elle maximise les biais de généralisations (Yin, *op. cit.* et Eisenhardt, *op. cit.*). Finalement, le profil du dirigeant a une influence sur le SIC et induit un type de TPE. Nous avons pour ambition de faire évoluer la définition du 27 mars 2014 de l'UEMOA, en son règlement n°01/2014/CM/UEMOA portant code communautaire de l'artisanat de l'union économique et monétaire ouest-africaine, complété par la loi n°2014-338 du 05 Juin 2014 relative à l'artisanat. C'est le cas avec cette typologie de TPE (managériales et entrepreneuriales).

Les contributions majeures de ce travail se situent à trois niveaux. Sur le plan théorique. La plupart des études qui avaient été entreprises sur le SIC ont soit concerné les entreprises de grande taille, soit été menées sur des entreprises de taille moyenne (les PME). L'étude du profil du dirigeant a été dans bien d'environnement étudié, en l'associant à différents concepts tels que la performance. Très peu d'étude à notre connaissance ont porté sur la détermination du profil type de l'entrepreneur, en se fondant sur le SIC, qui plus est dans le secteur de l'artisanat. Cette étude vient enrichir la recherche sur les SIC des entreprises et sur les profils de dirigeants. Sur le plan méthodologique, le recours à une étude de cas intersites démontre clairement que les études qualitatives peuvent donner des résultats probants. Sur le plan pratique, cette recherche permet de déterminer que les artisans ont une vision de croissance/développement et qu'il importe de les accompagner à se structurer. Nos économies seront gagnantes.

Cette étude ne saurait se targuer d'être irréprochable à tout point de vue. Elle comporte des limites, qui peuvent s'appréhender sur le plan méthodologique, théorique et pratique. De manière empirique, selon El Orf (*op. cit.*), citant Mbengue et Vandangeon-Derumez (*op. cit.*), le développement d'une théorie ne peut que s'appuyer sur des tests fondés sur des données quantitatives, ce qui permettra la validation de relations entre les variables. Le recours à une étude de cas intersites (treize (13) cas au total), permet d'accroître la validité interne et externe, donc de donner du poids à la généralisation des résultats. Sur le plan théorique, la

typologie des entrepreneurs ne saurait prétendre à une exhaustivité et même ne saurait faire l'unanimité. Une recherche serait menée sur le SIC, que d'autres variables que celles retenues dans le cadre de cette étude, auraient sûrement été choisies. Sur le plan méthodologique, la caractérisation du SIC des TPE, étant encore au stade embryonnaire, la méthodologie qualitative, même si elle paraît trop contextualisant, nous a semblée appropriée. Faire une typologie des profils, des TPE, n'est pas sans risque non plus, vu la grande floraison des typologies qui existent et ce dans tous les domaines. La manière de procéder pour construire un modèle est tributaire des aléas du terrain.

Les perspectives de cette étude viennent donc palier aux limites soulevées. Dans le prolongement de cette recherche, il serait judicieux d'entreprendre des études sur le plan transversal, voire vertical. Sur le plan vertical, il serait judicieux de recourir à des études comparatives entre le SIC du secteur de l'artisanat de Côte-d'Ivoire et le SIC du secteur de l'artisanat du Burkina, du Sénégal, du Mali... enfin de déterminer un profil type à l'échelle sous régional ouest africain. Les perspectives sont énormes, car l'étude sur le SIC des TPE n'est qu'à ses débuts. Le champ est en friche. Sur le plan transversal, l'étude sur les SIC des TPE pourrait concerner d'autre secteur d'activité. Comme le prétend Marchesnay (2003). Les TPE recouvrent un ensemble hétérogène de configuration organisationnelle. Certaines études, dans le prolongement de celle-ci pourraient s'appesantir sur le profil des dirigeants de TPE (en relation avec le SIC) des entreprises libérales (cabinet d'avocats, études notariales...), les entreprises du monde agricole, les petits commerçants (boutiques, magasins...).

BIBLIOGRAPHIE

- Adesunkanmi, S. (2012). The impact of Micro financing on the survival and growth of Sole proprietorship business in Ife Central Local Government area of Osun State. *Department of Management and Accounting, Obafemi Awolowo University Ile-Ife. Nigeria. July 10-13, 2012/OAU/Nigeria.*
- Adesunkanmi, S. (2018). Trade Credit Accessibility and Performance of Micro Business in Southwestern Nigeria. *Paper developmental-AAFC2018-039.pdf.*
- Audet, M. & Parissier, C. (2012). La recherche qualitative dans les sciences de la gestion. De la tradition à l'originalité. *Recherches Qualitatives, 32(2), 1-12.*
- BADf. (2018). Perspectives économiques en Afrique 2018. Abidjan : BAD.
- BADf. (2019). Perspectives économiques en Afrique 2019. Abidjan : BAD.

- BADf/OCDE/PNUD. (2017). *Entrepreneuriat et industrialisation*. In *Perspectives économiques en Afrique en 2017*. [En ligne] <http://dx.doi.org.10.1787/aec-2017-fr>. Consulté le 15 Avril 2019.
- Barbot-Grizzo, M-C. (2012). Gestion et anticipation de la transmission des TPE artisanales : vers une démarche pro-active du dirigeant propriétaire. *Management & Avenir*, 2(52), 35-56. doi 10.3917/mav.052.0035, <https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2012-2-page-35.htm>. Consulté le 05 Juin 2017.
- Ben Aissa, H. (2001). « Quelle méthodologie de recherche appropriée pour une construction de la recherche en gestion ? » AIMS, XI^{ème} conférence.
- Ben-Hamadi, Z. et Chapellier, P. (2012). Profil et culture des dirigeants de PME Tunisiens. *Actes de la 11^{ème} CIFEPME*.
- Benjamin, N. et al. (2012). Les entreprises informelles de l'Afrique de l'ouest francophone. Taille, productivité et institutions. Afd et Banque Mondiale. [en ligne] <https://www.afd.fr/sites/afd/files/imported-files/Entreprises%2520informelles%2520Afrique%2520de%2520l%27Ouest.pdf>. Consulté le 15 Juillet 2017.
- Bentabet E (2008). Très petites, petites et moyennes entreprises entre tradition et innovation, une recension des travaux du Céreq (1985-2007). Marseille : Céreq, 37.
- Chapellier, P. et Mohammed, A. (2010). Les pratiques comptables des PME syriennes dans un contexte de libération de l'économie. *31^{ème} Congrès de l'Association Francophone de comptabilité*, Nice.
- Dia, I. (2000). Les méthodes qualitatives : une innovation salutaire dans les sciences sociales en Afrique. *Esprit critique*, 2(8). [En ligne] <http://www.espritlecritique.fr/0208/article1.html>. Consulté le 03 Mai 2017.
- Dieng, O-T., (2018). Le dirigeant de PME face à l'information comptable : une étude empirique au Sénégal. *La Revue Gestion et Organisation*, 10, 44-61. [En ligne] <https://doi.org/10.1016/j.rgo.2018.04.002>. Consulté le 02/01/2019.
- Djongoue, G. (2015). *Qualité de l'information comptable et décision des parties prenantes*. Thèse de doctorat. France : Bordereaux (soutenu publiquement le 15 décembre 2015).
- Djoutsa, W., Takoudjou, N. et Simo, B. (2013). Les déterminants de la complexité du système d'informations comptables et financière dans les entreprises camerounaises. *Revue Marocaine de Comptabilité, Contrôle et Audit*, 2. [En ligne] doi: 10.13140/RG.2.1.4061.4804. Consulté le 03 Avril 2017.

- Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14, 4, 532-550.
- El Bakirdi, Y. et Radi, S. (2017). Le système d'informations comptables des pme marocaines : observation des pratiques. *European Scientific Journal*, 13(31), [En ligne] DOI (PDF): <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n31p222> Consulté le 03 Janvier 2019.
- El Orf, L. (2012). *Différenciation et intégration des systèmes comptables : une étude typologique*. France : thèse de doctorat. [En ligne]. Consultée le 12 Mars 2017. <NNT : 2012CNAM0832>. <tel-00770982>.
- El Orf, L. (2013). Différenciation et intégration des systèmes comptables : une étude typologique. *Comptabilité, Contrôle, Audit*.
- Filion, L.J. (2000). Six types de propriétaires - dirigeants de PME. *Revue Organisation et Territoires*, 9(1), 5-18.
- Fllion, L.J. (1988). *The Strategy of Successful Entrepreneurs in Small Business : Vision, Relationships and Anticipatory Learning*. Thèse de doctorat : Grande-Bretagne : University de Lancaster, (UMI 8919064) [Tome 1, 695 p. ; Tome 2, 665 p.].
- Foliard S. (2008). *Le financement bancaire des créateurs de très petites entreprises*. France : thèse de doctorat. [En ligne]. Consultée le 15 Avril 2017. <tel-00519021>.
- Foliard, S. (2010). La gestion des TPE classiques, entre territorialité et fidélité. CIFEPME. [En ligne]. https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/519024/filename/foaliard_cifepme2010.pdf. Consulté le 15 Mai 2017.
- Giordano, Y. (2002). Conduire un projet de recherche. Une perspective qualitative. *Les essentiels de la gestion*. Paris : éditions EMS. ISBN : 9-912647-99-1.
- Guemadji-Gbedemah,T., et Dogbe-Semanou, D. (2012). La recherche qualitative en Afrique : analyse critique des travaux menés sous l'égide du Rocaré », *Recherche Qualitative*, 31(1), 187-204.
- Huberman, A.-M . et Miles, M-B. (1991). Analyse des données qualitatives. *Recueil de nouvelles méthodes*. Bruxelles : De Boeck Université
- Jaouen, A. (2006). Les stratégies d'alliances des TPE artisanales. *Revue internationale P.M.E.*, 19(3-4), 111–136. [En ligne] url: id.erudit.org/iderudit/1008503ar, doi : 10.7202/1008503ar. Consulté le 15 octobre 2016.

- Jaouen, A. et Tessier, N. (2014). Pratiques de GRH des très petites entreprises, *ResearchGate*, 1-18. [En ligne] <https://www.researchGate.net/publication/267250027>. Consulté le 15 octobre 2016.
- Jaouen, A. et Torrès, O. (2008). Les très petites entreprises : un management de proximité, Hermès Lavoisier : Paris.
- Jlassi, D. et Besson, D. (2012). La relation entre le profil du dirigeant et l'internationalisation de la PME. *Association Internationale de la Recherche en Entrepreneuriat et PME*, 11^{ème} CIFEPME. [En ligne] <https://www.airepme.org/images/File/2012/A23Jlassi%20et%20Besson-CIFEPME2012.pdf>. Consulté le 15/11/2017.
- Khouatra, D. (2014). Evolution et diversité des systèmes comptables : le cas de systèmes comptables francophones. *CCA*.
- Kimou, J., Oumar, S. et Aka, K. (2011). État de la gouvernance en Afrique de l'ouest : cas de la Côte-d'Ivoire. *Projet de Suivi de la gouvernance en Afrique de l'Ouest. CODRESRIA-OSIWA*.
- Kohn, L. et Christiaens, W. (2014). Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé : apports et croyances. *Reflets et perspectives de la vie économique*, 4(LIII), 67-82.
- Lassoued, K. et Abdelmoula, I. (2006). Les déterminants des systèmes d'information comptables dans les PME : une recherche empirique dans le contexte tunisien. 27^{ème} congrès de l'AFC, Tunisie. [En ligne] <halshs-00581065>.
- Loué, C. et Majdouline, I. (2014). L'entrepreneur Marocain : profil et compétence. *Association Internationale de la Recherche en Entrepreneuriat et PME*, CIFEPME AGADIR 2014.
- Marchesnay, M. (1993). De l'hypofirme à l'hypogroupe. *Cahiers du Lebass*, 33 - 50.
- Marchesnay, M. (2003). La petite entreprise : sortir de l'ignorance. *Revue française de gestion*, 144(3), 107-118.
- Marchesnay, M. et Rudel S. (1985), « La gestion du risque dans la TPE : faits et théories », *Economies et Sociétés*, série Sciences de Gestion, 6 : 43-76.
- Mbengue, A., Vandangeon-Derumez, I. (1999). Analyse causale et modelisation. In *Thiétart R-A., et al. Méthodes de recherche en management*. Paris : Dunod.

- Mbengue, A., Vandangeon-Derumez, I. et Garreau, L. (2014). Méthodes de recherche en management. In Thietart, R-A. (dir.) *Management-ressources humaines* (335-387). Paris : Dunod (4^{ème} édition).
- Mbumba, R. et Mbaka, R. (2016). Quality determinants of accounting information system in a decentralized entity SMEs : Case of the MbanzaNgungu area from 2013 to 2014. *Munich Personal RePEc Archive*. [En ligne] <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/67680/>. Consulté le 15/11/2018.
- Miles, M-B., Huberman, A-M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook I*, 3^e éd., Newbury : Park, Sage.
- Ndjambou, R et Sassine, M. (2014). Etude de la relation entre profil du dirigeant, culture et performance des PME Gabonaises : clarification des compétences et de la vision. *La Revue de Gestion et Organisation*, 6, 7-19. [En ligne] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214423414000027>. Consulté le 05/12/2018.
- Ndjanyou, L. (2008). Portée du système comptable OHADA sur la production et la diffusion de l'information financière des entreprises de petite dimension. *Revue africaine de l'intégration*, 2(2).
- Ngok Evina, J-F. (2008). La performance des entreprises est-elle liée au style de pouvoir du dirigeant ? Une étude à partir des PME camerounaises. *La Revue des Sciences de Gestion*, 2 (230), 79-86, [En ligne] [doi : 10.3917/rsg.230.0079](https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2008-2-page-79.htm) <https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2008-2-page-79.htm>. Consulté le 03 Janvier 2017 et le 16 Avril 2019.
- Ngok-Evina, J.-F. (2007). Le développement de la TPE camerounaise : évidences ou paradoxes ? *Communication et organisation*, 32, 150-166. [En ligne] <https://journals.openedition.org/communicationorganisation/380>. Consulté le 15 Avril 2017 et le 16 Avril 2019.
- Ngongan, D. (2013). Système d'informations comptables et contrôle de gestion dans les entreprises Camerounaises. *La Revue Gestion et Organisations*, 113-120. [En ligne] <http://dx.doi.org/10.1016/j.rgo.2013.12.005>. Consulté le 10 Octobre 2016.
- Ngongang, D. (2006). Profil du dirigeant et facteurs déterminants du système d'informations comptables et des pratiques comptables des entreprises Tchadiennes. *Association Francophone de Comptabilité*.

- Picard, C. (2006). La représentation identitaire de la TPE artisanale. *Revue Internationale P.M.E.*, 19(3-4), 13–49d. [en ligne] id.erudit.org/iderudit/1008500ar, doi : 10.7202/1008500ar. Consulté le 21 Avril 2017.
- Ravix, C. (2012). L'étude de cas. In M.-L. Gavard-Perret et al. (ed). *Méthodologie de la Recherche en sciences gestion -Réussir son mémoire ou sa thèse* (pp. 181–182). Paris : Pearson Education.
- Tchapnga, J. (2016). Information comptable et financière, et efficience du système de gestion des entreprises en Afrique : application a un échantillon de PME Camerounaises. *37^{ème} congrès de l'AFC*, Clermont-Ferrand, France.
- Thevenard-Puthod, C. & Picard, C. (2013). L'influence du profil du dirigeant sur le nombre et la forme des réseaux interentreprises dans l'artisanat. *Revue internationale P.M.E.*, 26(3-4), 187–212, url : id.erudit.org/iderudit/1024524ar, doi: 10.7202/1024524ar. Document consulté le 05/02/2018 à 12:32
- Torrès, O. (2003). Petitesse des entreprises et grossissement des effets de proximité. *Revue Française de Gestion*, 144, 119-138.
- Torres, O. (2007). Une approche descriptive de la spécificité de gestion des PME : le mix de proximité (sous la dir. de L.J. Filion). *Management des PME*, Editions Pearson Education : Paris.
- Torres, O. (2007). Une approche explicative de la spécificité de gestion des PME : le mix de proximité (sous la dir. de L.J. Filion). *Management des PME*, Editions Pearson Education : Paris.
- Tort, E. (2006). Les transformations des SIC en France. Une vue d'ensemble. *Revue française de gestion*, 9 (168-169), 303-319. [En ligne] <https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2006-9-page-303.htm>. Consulté le 15 Septembre 2017.
- Uzunidis, D. (2007). De la méthode de recherche économique. *Marché et organisations*, 3(5), 101-106. [En ligne] DOI 10.3917/maorg.005.0101. Consulté le 02 Janvier 2018.
- Verstraete, T. et Saporta, B. (2006). Création d'entreprise et entrepreneuriat. In *De la recherche à la pédagogie*, Gilles Paché (Dir.). Bordeaux : Editions Adreg.
- Yin, R., (2013). *Case Study Research : Design and Methods*. Newbury Park, Sage.